

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВИКЛАДАЧІВ, АСПРАНТІВ,
СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ
ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЧАСТИНА ДРУГА

18-29 квітня 2005 року

СУМИ – 2005

невсипущої праці життя І.Огієнка, в духовній діяльності митрополит Іларіон, геніальний мовознавець, педагог, знавець літератури, письменник, перекладач, богослов, державний і громадський діяч.

На посаді міністра освіти УНР І.Огієнко в січні 1919 року відписує Закон про мову, яким передбачалося викладання в усіх типах шкіл українською мовою. За розпорядженням міністра усі школярі Кам'янця-Подільського (тодішньої столиці України) безплатно відвідували вистави й виступи українських хорових та театральних колективів, а 10 березня в усіх державних школах було оголошено днем літературних ранків і вечорів з обов'язковими лекціями про Т.Шевченка.

Обійнявши 15.09.19 р. посаду міністра віросповідання УНР, І.Огієнко підписує циркуляторний лист єпископам Пимену й Фадею з вказівками: приступити до українізації церкви, зокрема проводити служби, читання, спів виключно українською мовою, а в духовних школах вивчати слов'янські тексти лише українською. За формою це був циркуляр, однак людинолюбна сутність вимоги постала й між рядків суворого наказу: «...вимову українську заводити поступово й лагідно, а сама вимова повинна бути милозвучною».

Уже не маючи влади адміністративної, педагог береться до створення підручників, посібників, таблиць для школи і самостійного вивчення української мови та її культури. Активно викладає учням й учителям в УПА, що була праобразом андрагогічного навчального закладу.

РИТМОМЕЛОДИКА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК СУГЕСТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗАМОВЛЯНЬ

Доп. – Іщенко О.С., студ. 254 гр., СумДПУ

Наук. кер. – к.ф.н. Ярова А.Г.

Поняття «замовляння» слід розуміти не лише як фольклорний текст, але і як акт, дію, обряд. Тож виголошення заговірних текстів уже належить до

сугестивно-психологічних чинників. Форма декламації магічної поезії тісно пов'язана з ритмікою, адже вимова слова сама по собі є дією, яку зумовлюють ритмізовані зусилля нашого мовленнєвого апарату.

На наш погляд, тон оповіді, який формує ритмомелодичний каркас замовляння, включає:

- інтонаційно-синтаксичний малюнок фрази (звертання, модальні різновиди речень, інтонаційні моделі);
- розміщення слів (повтор, полісиндетон, інверсія).

Наприклад, звертання, як один з найсильніших засобів, що впливає на інтонаційну картину замовлянь, часто стає домінуючим фактором напруженого мовлення, адже знання справжнього імені об'єкту здавна вважається магічним знаряддям впливу на нього. У найдавніших язичницьких замовляннях звертаються передусім до різних природних сил, стихій – вітру, води, землі, а також до астральних сил – зірок, місяця, сонця: *«Добрий день тобі, сонечко яснее!»*. У лікувальних замовляннях нерідко звертаються безпосередньо до хвороб: *«Бешишнику, я тебе прошу, відступися!»*. В епоху розвитку міфологічного світогляду, який формував підвалини релігійного світосприйняття, по допомогу зверталися до богів: Велеса, Дажбога, Лади, Сварога, Стрибога, Перуна та інших: *«Боже Свароже, допоможи, і ти Ладомати!»*. За християнської доби побутування замовлянь спостерігаємо звертання до різних святих та типових українських покровителів – Ісуса Христа і Матері Божої: *«Пресвятая Богородице, просим собі в поміч»*.

Важливим для ритмомелодики замовлянь є розміщення слів. Тут особливе значення має нагромадження певних елементів у вигляді повторного їх вживання в межах одного вислову. Слова, що повторюються, мають вагоме значення, бо цей процес відбувається з метою підсилення сугестивної дії: повтори збільшують імовірність бути почутим, від чого залежить кінцевий результат замовляння. Повтори сприяють наростанню інтонації та надають їм

ознак речитативної ритмомелодики текстів: *«Болячка навіяна, Болячка набродяна, Болячка наслана, Болячка наспана – Я тебе вимовляю».*

Дослідження інтонаційно-синтаксичного аспекту замовлянь засвідчує те, що ритмомелодика – виразовий засіб формування думки, смислу вислову, засіб, за допомогою якого мовець досягає вербальної мети – інформаційного (смислового), емоційного чи сугестивного (лікувально-впливового) ефекту.

Л і т е р а т у р а

1. Киченко О. Фольклор як художня система (Проблеми теорії). – Дрогобич, 2002.
2. Темченко А. Синтаксичні фігури замовлянь як сугестивно-психологічний медіатор // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4.

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Доп. – Деменко Д., група ЖТ-41

Наук. кер. – ст. викл. Чубур В.В.

Значну роль у громадянській соціалізації відіграють засоби масової інформації. Вони виконують функції соціальної комунікації, інформування і виховання, формування громадянських цінностей, створюють відповідний соціально-політичний клімат. Виділяють п'ять елементів масової комунікації: хто, що, як, чому, з яким ефектом. Засоби масової інформації здійснюють вагомий вплив на суспільство, його стан і розвиток. Вони можуть сприяти прогресу або гальмувати його. Створюють різноманітні потоки, різні рівні інформації, насамперед елементарні повідомлення про події і факти. Їх